

Studi Karakteristik Banjir Dan Genangan (Studi Kasus : Daerah Sekitar Jembatan Jl. MT. Haryono, Jl. Sungai Wanggu dan Jl. Boulevard)

Iradat Salihin¹⁾, Marina Evana Putri Darise²⁾, Ida Usman¹⁾,

² Jurusan Geografi FITK UHO,

¹Mahasiswa Jurusan Geografi FITK UHO

Email: marina.darise@yahoo.com

Abstrak : Saat musim hujan, beberapa tempat di DAS Wanggu rawan tergenang air. Hal ini terjadi karena tempat-tempat tersebut merupakan daerah yang lebih rendah daripada daerah sekitarnya dan kapasitas drainase yang kurang memadai juga menjadi akibat tempat-tempat tersebut tergenang air. Penelitian di DAS Wanggu dilakukan pada tiga titik, yaitu daerah di sekitar jembatan yang berada di Jl. MT. Haryono, Jl. Sungai Wanggu, dan Jl. Boulevard. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui besaran debit banjir rencana di daerah penelitian (2) memberikan solusi untuk menangani masalah banjir dan genangan di daerah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode rasional dengan menghitung debit banjir rencana di daerah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan debit banjir rencana di sekitar jembatan di Jl. Boulevard pada periode ulang 2 tahun adalah 2.164,63 m³/detik dan periode ulang 5 tahun adalah 3.424,4 m³/detik. Debit banjir rencana daerah sekitar jembatan di Jl. M.T. Haryono pada periode ulang 2 tahun adalah 1.384,32 m³/detik dan periode ulang 5 tahun adalah 2.189,97 m³/detik. Dan debit banjir rencana daerah sekitar jembatan di Jl. Sungai Wanggu pada periode ulang 2 tahun adalah 1.116,73 m³/detik dan periode ulang 5 tahun adalah 1.766,64 m³/detik.

Kata Kunci : *Metode Rasional, Debit Banji Rencana*

Abstrack : During rainy season, some places in the Wanggu watershed are prone with waterlogging. This is because these places are lower than the surrounding area with inadequate drainage capacity. Research on Wanggu Watershed was done at three points, the area around the bridge located on Jl. MT. Haryono, Wanggu River, and Jl. Boulevard. The purposes of this research are (1) to determine the amount of flood discharge plan in the area of research (2) to provide a solution to address the problem of flooding and inundation in the research area. This research used rational method by calculating flood discharge plan in research area. The results show the flood discharge plan around the bridge on Jl. Boulevard on the 2nd year re-time is 2.164,63 m³/sec and the 5th year re-time is 3.424,4 m³/sec. Flood discharge plan area around the bridge on Jl. M.T. Haryono on the 2nd year re-time is 1.384,32 m³/sec and the 5th year re-time is 2.189,97 m³/sec. And the flood discharge plan area around the bridge on Jl. Wanggu River on the 2nd year re-time is 1.116,73 m³/sec and the 5th year re-time is 1.766,64 m³/sec.

Keyword : *Rational Method, Flood Discharge Plan*

1. PENDAHULUAN

Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berada di sebelah tenggara Pulau Sulawesi. Sulawesi Tenggara dilewati beberapa sungai seperti Sungai Wanggu, Sungai Lasolo, Sungai Konawehea dan sungai-sungai kecil lainnya yang bermuara di Teluk Kendari. Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat berada pada lebih dari satu kecamatan atau satu kabupaten. Menurut UU Nomor 37 Tahun 2014, Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah satuan wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Selain itu, DAS juga merupakan suatu ekosistem dimana unsur biotik dan abiotik saling berinteraksi.

Kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga dalam mengelola dan mencari solusi suatu permasalahan yang terjadi di suatu DAS akan berbeda dengan DAS yang lainnya. Termasuk dalam menyelesaikan masalah banjir dan genangan yang sering terjadi di musim hujan. Genangan adalah peristiwa manakala kawasan dipenuhi air karena tidak ada drainase yang mematus air tersebut keluar kawasan (Sobirin, 2007 dalam Kusumadewi dkk., 2012). Selain itu, menurut Badan Pengendalian Banjir dalam Sulfiani (2015), genangan adalah air yang antri (memenuhi) jalan dengan ketinggian air mencapai 30 sampai 50 sentimeter. Lamanya genangan untuk sebuah sebutan genangan air adalah berkisar 30 sampai 40 menit atau tidak mencapai satu jam. Selama ketinggian air di bawah 100 sentimeter atau satu meter, itu bukanlah banjir. Banjir dan

genangan yang terjadi di suatu lokasi diakibatkan oleh sebab pengaruh tindakan manusia dan sebab alami. Sebab pengaruh tindakan manusia diantaranya perubahan tata guna lahan (*land use*), pembuangan sampah, kawasan kumuh di sepanjang sungai/drainase, perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat, tidak berfungsinya sistem drainase lahan, bendung dan bangunan air, dan kerusakan bangunan air. Sedangkan, sebab alaminya yaitu erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi/geofisik sungai, kapasitas sungai dan drainase yang tidak memadai, pengaruh air pasang, penurunan tanah, serta drainase lahan (Kodoatie dan Sjarief, 2005 dalam Kusumadewi dkk., 2012).

Permasalahan banjir dan genangan air juga terjadi di DAS Wanggu. DAS Wanggu adalah DAS di Sulawesi Tenggara yang memiliki hulu di Kabupaten Konawe Selatan dan bermuara di Teluk Kendari. Pada saat musim hujan, beberapa tempat di DAS ini rawan tergenang air. Hal ini terjadi karena tempat-tempat tersebut merupakan daerah yang lebih rendah daripada daerah sekitarnya dan kapasitas drainase yang kurang memadai juga menjadi akibat tempat-tempat tersebut tergenang air. Selain itu, perubahan penggunaan lahan di sekitar aliran sungai berdampak pada semakin luasnya daerah dengan permukaan yang kedap air (*impermeable*), sehingga mengganggu proses infiltrasi air ke dalam tanah yang menyebabkan air hujan melimpas di permukaan tanah. Penelitian di DAS Wanggu dilakukan pada tiga titik, yaitu daerah di sekitar jembatan yang berada di Jl. MT. Haryono, Jl. Sungai Wanggu, dan Jl. Boulevard. Pemilihan ketiga titik ini sebagai daerah penelitian dikarenakan daerah tersebut rawan tergenang saat musim hujan.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga titik yang berada di sekitar DAS Wanggu, yaitu daerah sekitar jembatan yang berada di Jl. MT. Haryono, Jl. Sungai Wanggu, dan Jl. Boulevard (Gambar 1).

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

2.2. Teknik Analisis Data

Citra Worldview dikoreksi geometrik agar koordinat pada citra sesuai dengan koordinat geografi. Citra yang telah terkoreksi selanjutnya di *cropping* sesuai dengan poligon daerah sekitar jembatan di Jl. MT. Haryono, Jl. Sungai Wanggu dan Jl. Boulevard. Kemudian citra yang sudah di *cropping* didigitasi untuk membuat peta penggunaan lahan. Kemudian data DEM diekstraksi untuk membuat peta topografi.

Survey lapangan dilakukan untuk mengambil titik terjauh (dekat hulu) dan titik terdekat (dekat hilir) di daerah penelitian. Titik-titik tersebut digunakan untuk mengetahui panjang sungai di daerah penelitian.

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menganalisis hujan menggunakan distribusi frekuensi yang dipilih berdasarkan hasil perhitungan, menghitung waktu konsentrasi, menghitung intensitas hujan dengan menggunakan persamaan Mononobe (Suyono dan Takeda, 1983 dalam Ihsan, 2014), dan menghitung debit puncak aliran permukaan (Satria, 2010) untuk mengetahui besaran banjir rencana untuk periode 2 dan 5 tahun mendatang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Umum Daerah Penelitian

Penelitian yang dilakukan di tiga daerah sekitar jembatan ini memiliki luas sebesar 250.1 ha. Pada daerah sekitar jembatan di Jl. M.T. Haryono memiliki luas 92.7 ha, di Jl. Sungai Wanggu memiliki luas 54.5 ha, dan di Jl. Boulevard memiliki luas 102.9 ha. Penggunaan lahan di Jl. M.T. Haryono dan di Jl. Boulevard terdiri dari pemukiman, vegetasi, rawa dan lahan terbuka. Di Jl. Sungai Wanggu penggunaan lahannya terdiri dari pemukiman, vegetasi dan lahan terbuka. Topografi daerah sekitar jembatan di Jl. M.T. Haryono memiliki ketinggian 50-60 meter. Topografi daerah sekitar jembatan di Jl. Sungai Wanggu memiliki ketinggian 60-90 meter dan topografi daerah sekitar jembatan di Jl. Boulevard memiliki ketinggian 50-100 meter (Gambar 2, Gambar 3, Gambar 4, Gambar 5 dan Gambar 6).

Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan Daerah Sekitar Jembatan Jl. MT. Haryono

Gambar 3. Peta penggunaan lahan daerah sekitar jembatan Jl. Sungai Wanggu

Gambar 4. Peta Penggunaan Lahan Daerah Sekitar Jembatan Jl. Boulevard

Gambar 5. Peta Topografi Daerah Sekitar Jembatan Jl. MT. Haryono

Gambar 6. Peta Topografi Daerah Sekitar Jembatan Jl. Sungai Wanggu

Gambar 7. Peta Topografi Daerah Sekitar Jembatan Jl. Boulevard

3.2. Analisis Hujan

Analisis hujan menggunakan data curah hujan harian maksimum selama 10 tahun dari tahun 2007 sampai 2016 milik Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV yang terdiri dari 3 pos hujan, yaitu pos hujan di Kecamatan Wua-Wua yang berada di koordinat 3°59'59,8" LS - 122°29'37,8" BT, pos hujan di Kecamatan Baruga yang berada di koordinat 4°05'38,9" LS - 122°14'26,4" BT, dan pos hujan Tanea di Konawe Selatan yang berada di koordinat 4°07'23" LS - 122°30'11" BT. Perhitungan curah hujan sesuai dengan standar luas daerah untuk menentukan metode curah hujan daerah, maka daerah penelitian dengan luas 250 ha dengan variasi topografi kecil dapat diwakili oleh sebuah alat ukur curah hujan (Sosrodarsono, 2003 dalam Nurcahyo, 2016). Sehingga data yang digunakan adalah data dari pos hujan Kecamatan Wua-Wua.

Akan tetapi, tidak ada data curah hujan di pos Kecamatan Wua-Wua pada tahun 2012–2016. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengisian data yang tidak ada. Sehingga data dari pos hujan Kecamatan Baruga dan data dari pos hujan Tanea digunakan untuk melengkapi data yang tidak ada di pos hujan di Kecamatan Wua-Wua dengan menggunakan metode *reciprocal*. Metode ini menggunakan perhitungan dengan sumber jarak antar stasiun pengamat hujan sebagai faktor koreksi (Harto, 1993 dalam Fahmi, 2015).

Tabel 1. Data Curah Hujan Harian Maksimum Pos Hujan di Kecamatan Wua-Wua tahun 2007-2011 (Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV) dan tahun 2012-2016 (hasil perhitungan)

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
2007	30	30	30	32	42	36	13	0	11	10	0	23
2008	30	38	37	17	32	34	28	19	12	12	41	21
2009	0	19	26	94	25	30	28	18	0	0	8,3	23,3
2010	31,2	19	32	54,5	12	15,5	34	36,2	23	22,5	20	21,1
2011	19	38,1	14	29	19,2	23,5	27	0	17	16,5	21	27,3
2012	30,1	35,9	27,6	5,2	32,4	49,2	41,9	12,8	15,9	12	26,8	45,5
2013	63,3	87,5	24,7	28,1	74,9	19,3	201,9	25,1	34,3	15,8	48,4	38
2014	40,9	47,1	48,4	73,7	57,5	46,7	45,1	48,5	0	34,1	14,6	81,6
2015	23,5	33,4	53,4	43,4	34,7	40,1	27,4	0	0	0	3,4	59,2
2016	15,4	47,6	68,4	54,1	19,5	44,9	89,1	17,6	95,3	67,1	13,7	36,6

Sumber: Hasil Pengolahan Data

3.3. Analisis Distribusi Hujan

Data curah hujan sudah lengkap, selanjutnya dilakukan perhitungan nilai koefisien variasi (Cv), koefisien kemencengan (Cs) dan koefisien kurtosis (Ck).

Tabel 2. Hasil Perhitungan Koefisien Variasi (Cv), Koefisien Kemencengan (Cs) dan Koefisien Kurtosis (Ck)

Parameter	Normal	Logaritma
Koefisien variasi (Cv)	0.63	0.118
Koefisien kemencengan (Cs)	2.292	1.127
Koefisien kurtosis (Ck)	4.753	2.76

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Hasil perhitungan koefisien variasi (Cv), koefisien kemencengan (Cs) dan koefisien kurtosis (Ck) dapat menentukan jenis distribusi hujan yang dapat digunakan dengan cara membandingkannya dengan syarat-syarat dari setiap distribusi hujan yang telah dibahas sebelumnya.

Tabel 3. Penentuan Distribusi Curah Hujan Yang Digunakan

Jenis Distribusi	Syarat	Perhitungan	Keterangan
Normal	Cs = 0 Ck = 0	Cs = 2.292 Ck = 4.753	-
Gumbel	Cs = 1.1396 Ck = 5.4002	Cs = 2.292 Ck = 4.753	-
Log Pearson III	Cs ≠ 0	Cs = 1.127	Dipilih

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 4. Perhitungan parameter statistic logaritma untuk menghitung distribusi hujan dengan Log Pearson Tipe III

Tahun	Xi	Log Xi	(Log Xi - Log X̄)	(Log Xi - Log X̄)²	(Log Xi - Log X̄)³
2007	42	1.62	-0.205	0.041209	-0.008362427
2008	12	1.02	-0.205	0.041209	0.008362427
2009	94	1.97	0.147	0.021609	0.003176323
2010	54.5	1.73	-0.093	0.008649	-0.000804337
2011	38.2	1.58	-0.215	0.046225	-0.010000907
2012	82.4	1.91	0.087	0.007569	0.000658503
2013	201.9	2.3	0.477	0.227529	0.108531333
2014	81.6	1.91	0.087	0.007569	0.000658503
2015	59.2	1.77	-0.053	0.002809	-0.000148877
2016	87.3	1.92	0.003	0.000009	0.000000027
Jumlah	763.1	18.23	0	0.41721	0.080991891
X̄	76.31	1.823			

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 5. Besarnya curah hujan dengan periode ulang tertentu dengan metode Log Pearson III

No.	Periode (tahun)	Curah hujan (mm)
1.	2	60.8415
2.	5	96.2498
3.	10	129.3302
4.	25	185.2678
5.	50	239.6072
6.	100	307.3265

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dipilihnya Log Pearson III sebagai distribusi hujan yang digunakan karena nilai Cs = 1.127. Dimana nilai Cs memenuhi syarat karena Log Pearson III bisa digunakan apabila Cs > 0. Berikut perhitungan distribusi hujan Log Pearson III.

3.4. Uji Kecocokan Distribusi Hujan dengan Uji Chi Kuadrat

Uji kecocokan distribusi hujan dengan menggunakan uji chi kuadrat dilakukan untuk mengetahui data hasil perhitungan dengan metode Log Pearson III dapat digunakan atau tidak. Adapun langkah-langkah perhitungan uji chi kuadrat adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Uji Kecocokan Distribusi Hujan Dengan Uji Chi Kuadrat

Kelas	Fi	Oi	(O _i -F _i)	(O _i -F _i)²/F _i
X < 43.8227	2	3	1	0.5
43.8227 < X < 52.6623	2	0	-2	2
52.6623 < X < 65.6749	2	2	0	0
65.6749 < X < 96.2498	2	4	2	2
96.2498 < X	2	1	-1	0.5
Jumlah	10	10		5

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Hasil pengujian data dengan uji chi kuadrat mendapatkan nilai chi kuadrat hitung = 5; sedangkan nilai uji chi kuadrat kritik = 7,815. Karena nilai chi kuadrat hitung < nilai chi kuadrat kritik maka data dapat diterima.

3.5. Waktu Konsentrasi

Waktu konsentrasi adalah waktu yang diperlukan oleh air hujan yang jatuh untuk mengalir dari titik terjauh pada suatu

daerah pengaliran sampai ke titik kontrol yang ditentukan (Aridipa dan Rifky, 2017). Waktu konsentrasi digunakan untuk menghitung intensitas hujan. Waktu konsentrasi dihitung dengan menggunakan rumus Kirpich. Hasil perhitungan waktu konsentrasi di daerah sekitar jembatan Jl. M.T. Haryono adalah 0.0794 jam. Waktu konsentrasi di daerah sekitar jembatan Jl. Sungai Wanggu adalah 0.0518 jam. Dan waktu konsentrasi di daerah sekitar jembatan Jl. Boulevard adalah 0.0423 jam.

3.6. Intensitas Hujan Rencana

Perhitungan intensitas hujan rencana menggunakan rumus Mononobe. Rumus Mononobe digunakan untuk menghitung intensitas curah hujan dalam setiap waktu berdasarkan data curah hujan harian (Sosrodarsono dan Takeda, 2003 dalam Aridipa dan Rifky, 2017). Hasil perhitungan intensitas hujan di daerah sekitar jembatan Jl. M.T. Haryono adalah 180.9377 mm/jam. Intensitas hujan di daerah sekitar jembatan Jl. Sungai Wanggu adalah 240.591 mm/jam. Dan intensitas hujan di daerah sekitar jembatan Jl. Boulevard adalah 275.3899 mm/jam.

3.7. Debit Puncak Aliran Permukaan Rencana

Hasil perhitungan debit puncak aliran permukaan rencana di daerah sekitar jembatan Jl. M.T. Haryono adalah $Q_2=1.384,32 \text{ m}^3/\text{detik}$ dan $Q_5=2.189,97 \text{ m}^3/\text{detik}$. Debit puncak aliran permukaan rencana di daerah sekitar jembatan Jl. Sungai Wanggu adalah $Q_2=1.197,32 \text{ m}^3/\text{detik}$ dan $Q_5=1.894,13 \text{ m}^3/\text{detik}$. Dan debit puncak aliran permukaan rencana di daerah sekitar jembatan Jl. Boulevard adalah $Q_2=2.338,8 \text{ m}^3/\text{detik}$ dan $Q_5=3.699,93 \text{ m}^3/\text{detik}$ (Gambar 8 dan Gambar 9).

Hasil perhitungan debit puncak aliran permukaan rencana menunjukkan bahwa daerah sekitar jembatan Jl. Boulevard memiliki debit puncak rencana yang paling tinggi. Hal tersebut didukung oleh kondisi topografi di

sepanjang aliran sungai yang merupakan tempat yang paling rendah dibandingkan daerah disekitarnya.

Gambar 8. Peta Debit Banjir Rencana Periode 2 Tahun

Gambar 9. Peta Debit Banjir Rencana Periode 5 Tahun

Kondisi penggunaan lahan pada daerah yang topografinya lebih tinggi didominasi oleh lahan terbuka menyebabkan air hujan yang tidak bisa lagi masuk kedalam tanah mengalir di permukaan. Selain itu, tekstur tanah di daerah ini adalah lempung dan liat berpasir. Pori-pori tanahnya yang kecil menyebabkan air hujan sulit masuk kedalam tanah, sehingga air hujan mengalir di permukaan.

Daerah sekitar jembatan di Jl. MT. Haryono memiliki debit puncak aliran permukaan rencana yang sedang. Penggunaan lahan di daerah ini didominasi oleh pemukiman, sedangkan jumlah kawasan yang bervegetasi sangat sedikit sehingga air hujan lebih banyak yang mengalir di permukaan. Daerah sekitar jembatan di Jl. Sungai Wanggu memiliki debit puncak aliran permukaan rencana yang rendah dibanding dengan yang lainnya. Daerah ini juga memiliki topografi yang lebih rendah di sepanjang aliran sungainya. Tetapi

kondisi penggunaan lahannya yang memiliki banyak kawasan bervegetasi pada daerah yang lebih tinggi menyebabkan air hujan banyak yang masuk ke dalam tanah daripada mengalir di permukaan.

4. KESIMPULAN

Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa debit banjir rencana daerah sekitar jembatan di Jl. M.T. Haryono untuk periode ulang 2 tahun adalah 1.384,32 m³/detik dan untuk periode ulang 5 tahun adalah 2.189,97 m³/detik. Debit banjir rencana daerah sekitar jembatan di Jl. Sungai Wanggu untuk periode ulang 2 tahun adalah 1.116,73 m³/detik dan untuk periode ulang 5 tahun adalah 1.766,64 m³/detik. Dan debit banjir rencana daerah sekitar jembatan di Jl. Boulevard untuk periode ulang 2 tahun adalah 2.164,63 m³/detik dan untuk periode ulang 5 tahun adalah 3.424,4 m³/detik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aridipa, T., dan Rifky, B., R. 2017. Penanganan Genangan Daerah Layanan Drainase Perumahan Tambak Rejo Indah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Program Diploma Tiga Teknik Sipil, Departemen Teknik Infrastruktural Sipil. Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
- Fahmi, I. 2015. Analisis Pencarian Data Curah Hujan yang Hilang dengan Model Periodik Stokastik (Studi Kasus Wilayah Kabupaten Pringsewu) [skripsi]. Bandar Lampung: Fakultas Teknik, Universitas Lampung.
- Ihsan, M. 2014. Analisis Hujan, Debit Puncak Limpasan dan Volume Genangan di Sekitar Gedung Graha Widya Wisuda – Fema, Kampus IPB Darmaga Bogor [skripsi]. Bogor: Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Kusumadewi, D, A., Ludfi D., dan Moh. B. 2012. Arahan Spasial Teknologi Drainase untuk Mereduksi Genangan di Sub Daerah Aliran Sungai Watu Bagian Hilir.
- Nurchayyo, E. 2016. Kajian Alih Fungsi Lahan Terhadap Kinerja Hidrologis Sub DAS Kunir di Kabupaten Pacitan. Surakarta: Program Pascasarjana. Universitas Sebelas Maret.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.
- Satria, D. 2010. Studi Karakteristik DAS Kampus Baru Universitas Haluoleo dengan Aplikasi Arcview GIS [skripsi]. Kendari: Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Universitas Halu Oleo, .
- Sulfiani. 2015. Studi Hubungan Curah Hujan dan Tinggi Genangan dengan Sistem Informasi Geografis di Daerah Kotamadya Makassar [skripsi]. Makassa: Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.

